

HILMANDDAN AMUDARYOGACHA: AFG‘ONISTONNING MINTAQAVIY SUV MUAMMOLARI

Madina Mamajonova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tayanch doktoranti

e-mail: madinamamajonova.uz@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-5586-8807>

Annotatsiya: Mazkur maqola Hilmand daryosi bo‘yicha Eron va Afg‘oniston o‘rtasidagi ziddiyatlar bilan Afg‘onistonning Amudaryo masalasidagi yondashuvini tahlillar asosida o‘rganadi. Suv resurslarining nafaqat iqtisodiy va ekologik, balki geosiyosiy vosita sifatida tobora ahamiyati ortib borayotgani maqolaning asosiy g‘oyasini tashkil etadi. Hilmand daryosi masalasida ikki tomonlama nizolar, suv taqsimoti bo‘yicha tarixiy kelishuvlar va ekologik xavotirlar tahlil qilinadi. Amudaryo doirasida esa Afg‘onistonning Qo‘sh tepa kanali loyihasi, Markaziy Osiyo davlatlarining xavotirlari va mintaqaviy suv raqobati muhokama qilinadi. Maqola suv siyosatidagi ishonch tanqisligi, siyosiy lashuv jarayoni va barqaror muloqot ehtiyojini asoslab beradi. Shu asosda, maqola suv mojarolariga kompleks, ko‘p tomonlama siyosiy va diplomatik yondashuv zarurligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: *Hilmand daryosi, Amudaryo, suv muammosi, Eron-Afg‘oniston munosabatlari, mintaqaviy barqarorlik, suv resurslarini boshqarish, geosiyosiy raqobat, Qo‘sh tepa kanali, ekologik xavfsizlik.*

Abstract: This article examines the Helmand River conflict between Iran and Afghanistan and Afghanistan’s policy towards the Amu Darya through a comparative analysis. The growing importance of water resources as not only an economic and environmental but also a geopolitical tool is the main idea of the article. In the Helmand River issue, bilateral disputes, historical agreements on water sharing and environmental concerns are analyzed. In the Amu Darya context, Afghanistan’s Qoshtepa Canal project, the concerns of Central Asian states and regional water competition are discussed. The article argues for a lack of trust in water policy, a process of politicization and the need for sustained dialogue. On this basis, the article emphasizes the need for a comprehensive, multilateral political and diplomatic approach to water conflicts.

Key words: *Helmand River, Amu Darya, Water Conflict, Iran-Afghanistan Relations, Regional Stability, Water Resources Management, Geopolitical Rivalry, Qoshtepa Canal, Environmental Security.*

Аннотация: В данной статье рассматривается конфликт на реке Гильменд между Ираном и Афганистаном и политика Афганистана в отношении реки Амударья на основе сравнительного анализа. Основной идеей статьи является растущее значение водных ресурсов не только как экономического и экологического, но и геополитического инструмента. В вопросе реки Гильменд анализируются двусторонние споры, исторические соглашения о совместном использовании водных ресурсов и экологические проблемы. В контексте Амударьи обсуждаются афганский проект Коштепинского канала, озабоченность государств Центральной Азии и региональная водная конкуренция. В материале отмечается отсутствие доверия к водной политике, процесс политизации и необходимость постоянного диалога. Исходя из этого, подчеркивается необходимость комплексного, многостороннего политико-дипломатического подхода к водным конфликтам.

Ключевые слова: *река Гильменд, река Амударья, водный конфликт, ирано-афганские отношения, региональная стабильность, управление водными ресурсами, геополитическое соперничество, канал Коштепа, экологическая безопасность.*

KIRISH

Suv resurslari har doim davlatlar o'rtasidagi geosiyosiy va iqtisodiy bahslarning muhim jihatlaridan biri bo'lib kelgan. Ayniqsa, qurg'oqchil hududlarda joylashgan davlatlar uchun suv xavfsizligi nafaqat ekologik, balki milliy xavfsizlik masalasi hamdir. Shu nuqtayi nazardan, Afg'oniston va Eron o'rtasidagi Hilmand daryosiga oid suv mojarosi va uning Markaziy Osiyo suv xavfsizligiga ta'sirlari mintaqadagi muhim muammolardan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Suv xavfsizligi ichki siyosat, tashqi siyosat, iqtisodiy barqarorlik, infratuzilma va energiya xavfsizligiga ta'sir qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ushbu maqola Eron va Afg'oniston o'rtasidagi Hilmand daryosi mojarosi hamda Afg'onistonning Amudaryo bo'yicha tutgan siyosati, suv resurslari atrofidagi geosiyosiy nizolar, ekologik tahdidlar va xalqaro huquqiy mexanizmlar yuzasidan amalga oshirilgan fundamental tadqiqotlardan keng foydalanildi. Hilmand daryosi va Amudaryo masalalariga oid ilmiy tadqiqotlar nafaqat mintaqaviy, balki xalqaro miqyosda ham keng muhokama qilinmoqda.

Jumladan, Hilmand muammosini o'rgangan G'arb olimlaridan Phoebe Sleet, M. Martin, Thomas V., Azizi M. A., Behzad K., Loodin, N., Eckstein, G., Singh, V. P., Sanchez, R. kabi mutaxassislar Afg'oniston va Eron o'rtasidagi suv siyosati borasida chuqur tahlillar olib borgan. Shuningdek, eronlik olimlardan Said Hashmat Sadat, Ali Shokri, Hossein Moftakhari, Mirhadi Hosseini, Ramazoni, H.M.Yazdiy kabi olim va tadqiqotchilar o'z tadqiqotlarida Eronning suv siyosatidagi pozitsiyasi, mintaqaviy diplomatiya va transchegaraviy suv oqimlarini boshqarish borasidagi yondashuvlarini yoritgan.

Bundan tashqari, mahalliy olimlardan ushbu mavzuni A. Xaydarov, S. Bo'ronov, G. Yuldasheva, F. Karimov, A.Ergashev, D.Jumaqul Eronning suv siyosatidagi pozitsiyasi, mintaqaviy diplomatiya va transchegaraviy suv oqimlarini boshqarish borasidagi yondashuvlarini yoritgan.

Markaziy Osiyo suv resurslari va Amudaryo havzasi bo'yicha tadqiqotlar g'arb olimlaridan Dr. Ariel Cohen, Wilder Alejandro Sánchez, Maurel M. tomonidan olib borilgan. Mahalliy olimlardan esa, A. Xaydarov, S. Bo'ronov, N.U. To'laganova Afg'oniston va Eron o'rtasidagi suv muammosi va uning Markaziy Osiyo uchun strategik ahamiyatini ko'rib chiqadilar. Ularning ishlari Amudaryo bo'yicha Afg'onistonning ishtirokini tahlil qilishda muhim manba sifatida xizmat qildi.

Metodologik jihatdan maqola qiyosiy-tahliliy yondashuvga asoslangan bo'lib, suv mojarolari tarixiy hujjatlar, xalqaro suv huquqi me'yorlari, ekologik tahlil va siyosiy munosabatlar doirasida ko'rib chiqilgan.

MUHOKAMA

350 000 kvadrat kilometr maydonni egallagan suv havzasi bilan Hirmand Eron va Afg'onistondagi eng katta sharqiy daryo hisoblanadi [1]. Daryo Hindukush tog'laridan boshlanib, janubi-g'arbga qarab oqadi va Eron chegarasidan o'tib, Siston va Balujiston viloyatidagi Xomun botqoqliklariga quyiladi.

Xomun xalqaro botqoq hududi dunyodagi eng muhim botqoq yerlardan biri va butun Eron platosidagi eng katta chuchuk suvli ko'l hisoblanadi. Bu ko'l uch qismdan iborat: Xomun Pozak, Xomun Saberi va Sistonidagi Xomun Xirmand. Xomun Pozak deyarli butunlay Afg'oniston hududida, Xomun Saberi ikki davlat o'rtasida, Xomun Xirmand esa butunlay Eron hududida joylashgan. Hilmand daryosi hozirda ketma-ket qurg'oqchilik va Afg'onistondan kelayotgan Hilmand daryosidan suv oqimining kamayishi (asosan daryoda to'g'on qurilishi hisobiga) tufayli qurib qolgan [2]. Bundan ko'rinib turibdiki, Hilmand daryosi ikkala davlat uchun ham strategik ahamiyatga ega bo'lib, Afg'oniston uchun sug'orish va gidroenergetika, Eron uchun esa ichimlik suvi va qishloq xo'jaligi ehtiyojlarini qondirishda muhim rol o'ynaydi.

Taxminan 5000 yil davomida Hilmand daryosi Afg'onistonning janubi-sharqidagi yerlarning qariyb 90%ini va Eronning Siston va Balujistonidagi yerlarning 80%ini sug'orishda hal qiluvchi rol o'ynaydi [3].

Hilmand daryosi bo'yicha Eron va Afg'oniston o'rtasida bir necha bor kelishuvlar tuzilgan. Eng muhim hujjatlardan biri 1973-yilda Afg'onistonning o'sha paytdagi Bosh vaziri Muhammad Muso Shafiq va Eron Bosh vaziri Amir Abbas Hoveyda tomonidan imzolangan Hilmand daryosi shartnomasi bo'lib, unga ko'ra Afg'oniston Eron tomoniga o'rtacha sekundiga 22 kubometr va yana "yaxshi niyat va birodarlik munosabatlari" uchun sekundiga qo'shimcha 4 kubometr yillik 820 million kubometr suv berishni vada qilgan. Afg'oniston Komissiya qarorini qabul qilganiga qaramay, suv muammosi saqlanib qoldi, chunki Eron bu qarorga e'tiroz bildirgan va o'ziga ko'proq suv berilishi kerajligini ta'kidlagan.

Keyinchalik yuzaga kelgan kelishmovchilik ikki davlat o'rtasidagi suv bilan bog'liq muammolarni hal qilishga to'sqinlik qildi. Aslida ushbu suv muammosing ildizi XIX asrga borib taqaladi. Bu masala, ayniqsa, qurg'oqchilik davrida ko'plab munozaralarga sabab bo'lib bir asrdan ko'proq vaqt davomida mojarolar manbai bo'lib kelmoqda. Chunki, qo'yilgan nazariy qadamlar amaliy javobsiz qolmoqda. Xatto, bu holat 2023 yilning may oyida ikki davlat chegarasida to'qnashuvlarga sabab bo'lgan.

So'nggi yillarda Afg'onistonning Kamolxon to'g'onini qurishi bilan mojarolar yanada keskinlashdi. Eron hukumati bu inshootlar orqali Hilmand daryosi oqimi sezilarli darajada kamaytirilib, Sistan vohasidagi ekologik muvozanat izdan chiqayotganini da'vo qilmoqda. Xususan, Xomun ko'lining quriyotgani Eronning janubiy viloyatlarida ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Afg'oniston tomoni esa o'zining rivojlanayotgan agrar sektorini suv bilan ta'minlash zarurligini asos sifatida keltiradi. Kamolxon to'g'onining strategik va iqtisodiy ahamiyati Afg'oniston uchun nihoyatda katta. Biroq, bu holat suvdan adolatli foydalanish tamoyillariga zid kelayotganini Eron tomoni doimiy ta'kidlab kelmoqda.

Bu muammo nafaqat ikki tomonlama, balki mintaqaviy va global ahamiyatga ega bo'lib, suv tanqisligi, iqlim o'zgarishi, migratsiya va xavfsizlik kabi o'zaro bog'liq muammolarni aks ettiradi. Hilmand daryosidagi mojarolar transchegaraviy suv boshqaruvidagi kengroq keskinlikning ramzi bo'lib, bu yerda milliy manfaatlar ko'pincha atrof-muhitni muhofaza qilish va mintaqaviy barqarorlik bilan to'qnashadi. Ushbu muammolarni hal etmaslik beqarorlikning, migratsiya oqimining kuchayishiga va hatto shiddatli qarama-qarshiliklarga olib kelishi mumkin, bu ikki davlat duch kelayotgan gumanitar va iqtisodiy inqirozlarni yanada kuchaytiradi [4].

Ushbu muammo ayniqsa, Eron ijtimoiy-siyosiy hayoti uchun salbiy oqibatlarni keltirib chiqaradi. Xususan, Eron uchun asosiy xavf Siston va Balujiston viloyatida muammoning paydo bo'lishidir. Siston va Balujiston Eronidagi eng qashshoq va eng kam rivojlangan viloyatdir. U yerda yashovchi aholining aksariyati Eron markaziy hukumati tomonidan o'zlarining baluj millatiga mansubligi va sunniylik e'tiqodi tufayli chetga surilib, ataylab ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan orqada qolib ketganini da'vo qiladi. Eron esa balujlar ayirmachilik niyatida va har fursatda hukumatga qarshi isyon ko'tarishi mumkin, deb hisoblaydi. Binobarin, har ikki tomon allaqachon bir-biriga nisbatan noto'g'ri qarashlar paydo bo'lgan bir muhitda suv masalasining paydo bo'lishi, vaziyatni yanada keskinlashtirmoqda.

Negaki, Pokistondagi ko'p sonli balujiylar bilan qo'shib Erondan ajralib chiqishi mumkin bo'lgan balujlar Eronning hududiy yaxlitligiga tahdid soladi. Shuning uchun Eron suv masalasiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda va muammoni hal qilish uchun Afg'oniston hukumatiga doimiy bosim o'tkazmoqda [5]. Shuningdek, Siston va Balujiston viloyati o'zining ijtimoiy-iqtisodiy va demografik tuzilishi, geostrategik joylashuvi bilan ajralib turadi. Eronning Fors ko'rfaziga eshigi bo'lgan Chabahor porti ushbu mintaqada joylashgan. Mintaqadagi har qanday notinchlik yoki isyon port xavfsizligiga ta'sir qilishi mumkinligi sababli, Eron suv xavfsizligini viloyat xavfsizligi bilan bevosita bog'laydi va bu mintaqaga ahamiyat beradi.

Bundan tashqari, Chabahor porti loyihasining boshqa hamkori Afg'oniston ham Eron bilan munosabatlari yomonlashgan taqdirda port loyihasini buzish ehtimoli tufayli ehtiyotkorlik bilan harakat qilishi kerak.

Shuningdek, suv muammosi ikki davlat o'rtasida qochqinlar muammosi xavfini kuchaytirib va har ikki mamlakat bundan qurol sifatida foydalanishiga olib keladi. Afg'onistondagi siyosiy va iqtisodiy muhitdan qochib, Eronda boshpana topgan, asosan lagerlarda yashayotgan afg'on qochqinlari Eron uchun nafaqat ijtimoiy-iqtisodiy yuk, balki kontrabanda va giyohvand moddalar kabi ko'plab noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanmoqda.

Tahlilchilarning fikricha, hozirda Eron hududida 4 mlndan ortiq afg'on qochqinlari mavjud, ular kuniga 400 million litrgacha suv iste'mol qilmoqda, lekin afg'onlar talab qilingan miqdorda suvni Eronga bermayotganidan davo qilmoqda. Bundan tashqari, nafaqat Eron, balki Afg'oniston ham afg'on qochqinlaridan siyosiy bosim elementi sifatida foydalanmoqchi. Afg'oniston ham suvdan Eronni afg'on qochqinlariga munosabatini yaxshilashga majburlash uchun savdo vositasi sifatida foydalanishi mumkin [6].

Bundan ko'rinib turibdiki, suv muammosi ikki mamlakat uchun ham keng ko'lamli yechilishi kerak bo'lgan dolzarb masala hisoblanib, bu nafaqat ikki davlat xavfsizligiga balki butun mintaqa xavfsizligiga ham o'z tasirini o'tkazadi.

Afg'oniston va Eron o'rtasidagi suv masalasi, agar qisqa muddatda vaqtincha bartaraf etilgan bo'lsa ham, aholi sonining ko'payishi, iqlim o'zgarishi, Hilmand daryosida to'g'onlarning qurilishi va suv nazorati kabi turli omillar tufayli yana avj olish imkoniyatiga ega. Xususan, mintaqada sodir bo'layotgan iqlim o'zgarishlari suvning ahamiyatini yanada oshirib unga uzoq muddatli, barqaror yechimlarni talab etadi.

Hilmand suv inqirozini hal qilishda eng muhim vositalardan biri Afg'oniston va Eron o'rtasidagi suv diplomatiyasini mustahkamlashdir. Muloqot va muzokaralar orqali ushbu muammoning qonuniy asosi hisoblangan 1973-yilgi shartnoma qayta ko'rib chiqilishi yoki yangilanishi kerak. Ushbu kelishuv mintaqadagi o'zgaruvchan iqlim sharoitlariga moslashish bo'yicha hech qanday maxsus qoidalarni o'z ichiga olmaydi, bu esa hozirgi voqelikka javob berishni qiyinlashtiradi [7]. Tomonlar suv taqsimoti bo'yicha adolatli yechimga erishish uchun diplomatik muloqotni kuchaytirishi muhim. Suv infratuzilmasini yangilash, sarmoya jalb qilish va oqimni nazorat qilish samarali boshqaruv uchun zarur.

Hilmand daryosi ikki davlat emas, balki mintaqaviy ahamiyatga ega masala bo'lib, xalqaro monitoring tizimini joriy etish uni hal qilishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Bu kabi choralar suv almashinuvida o'zaro manfaatli kelishuvga yo'l ochadi va ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlaydi. Shu bilan birga, mintaqaviy ishonch va integratsiyani kuchaytiradi.

Afg'onistonning bu jarayonlardagi faolligi uning Markaziy Osiyo suv xavfsizligidagi o'rnini kuchaytirmoqda. Xususan, Amudaryo bo'yicha ishtiroki mintaqada yangi geosiyosiy muvozanat shakllanishiga sabab bo'lmoqda.

Amudaryo o'zining bosh oqimi Tojikistonning Pomir tog' tizmasidagi Panj daryosidan boshlanib, Afg'onistonning Tojikiston bilan shimoliy chegarasi bo'ylab, so'ngra O'zbekiston va Turkmaniston orqali oqib o'tadi va Markaziy Osiyo uchun asosiy suv manbai sifatida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Amudaryo suvi mintaqadagi barcha suv resurslarining 80%ni tashkil qiladi. Amudaryo suvlari orqali sug'oriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 17%ni va Turkmaniston yalpi ichki mahsulotining 10%ni tashkil etadi [8]. Ushbu daryoda Afg'oniston Qo'shtepa kanali qurilishi orqali o'z hududida mustaqil sug'orish tizimlarini rivojlantirish niyatida. Bu loyiha asosan Balx, Juzjon va Faryob viloyatlariga suv yetkazib berishni ko'zda tutadi.

Biroq, O'zbekiston va Turkmaniston bu holatni xavf sifatida baholamoqda. Chunki Amudaryo Markaziy Osiyodagi asosiy suv arteriyasi hisoblanadi va har qanday o'zgarish pastki oqimdagi mamlakatlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, suv tanqisligi sharoitida Qo'shtepa

kanalining qurilishi butun mintaqaning agrar va ichimlik suvi tizimlariga xavf tug'dirishi mumkin.

Biroq, ba'zi ekspertlarning fikricha, bunday xavotirlar ortiqcha bo'lishi mumkin. Nemis iqtisodiy guruhining yaqinda o'tkazgan tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, agar Qo'shtepa kanali Amudaryo suvining 25%ni boshqa joyga yo'naltirsa ham, bu 2030-yilga borib O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining atigi 0,7%ga qisqarishiga olib keladi [9].

Ba'zi afg'on rasmiylari va mutaxassislarining ta'kidlashicha, Afg'oniston Markaziy Osiyo davlatlari tomonidan Amudaryo suvidan haddan tashqari foydalanilishiga sababchi emas va shuning uchun mintaqadagi suv tanqisligi uchun mas'uliyat yuklanmasligi lozim. Amudaryo suvini ulashuvchi davlatlar ichida faqat Afg'oniston bugungacha bu resursdan to'liq foydalanmagan yagona mamlakat hisoblanadi.

Bundan tashqari, Afg'oniston 1992-yilda qabul qilingan Amudaryoni boshqarish va taqsimlash bo'yicha Olmaota kelishuviga kiritilmagan. Shu kungacha Afg'oniston bilan Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida suv resurslariga oid rasmiy kelishuv mavjud emas. Biroq, daryoning taxminan 12% qismi Afg'oniston hududidan oqib o'tishini hisobga olgan holda, bu davlat xalqaro huquq normalariga ko'ra Amudaryo suvidan adolatli ravishda foydalanish huquqiga egadir.

Shu bilan birga, Tolibon hukumati xalqaro maydonda e'tirof etilishni, iqtisodiy imkoniyatlarga ega bo'lishni va infratuzilma sohasida xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni istar ekan, u shimoldagi qo'shnilari bilan ijobiy diplomatik munosabatlarni saqlab qolishga harakat qilmoqda. O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib bersa, Turkmaniston gaz bilan ta'minlaydi. Ushbu davlatlar bilan yuzaga keladigan ziddiyatlar mintaqaviy aloqalarning yomonlashishiga, iqtisodiy hamkorlikning pasayishiga va Afg'onistonning xalqaro miqyosda yakkalanib qolishiga olib kelishi mumkin.

Xavotirli kanal loyihasiga javoban Markaziy Osiyo davlatlari hali aniq chora-tadbirlarni qabul qilmagan. Biroq, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekistonning 2023 yil 4 avgust kuni bo'lib o'tgan ilk uch tomonlama uchrashuvi eng e'tiborli voqea bo'ldi. Ushbu uchrashuvda Amudaryo havzasida barqaror boshqaruv tizimini barpo etish va daryo suvidan baham ko'ruvchi davlatlar o'rtasida "o'zaro manfaatli hamkorlik" ni mustahkamlash zarurligi ta'kidlandi. Shu maqsadda bir qator pragmatik chora-tadbirlar, jumladan, yangi texnologiyalarni integratsiyalash, suvni boshqarishning mustahkam mexanizmini yaratish va keng qamrovli mintaqaviy tarmoqni yaratish taklif etildi.

Qo'shtepa kanalining qurilishi baribir amalga oshiriladi. Shu bois Markaziy Osiyo mamlakatlari bu loyihani amalga oshirish jarayonida Afg'oniston bilan yaqin hamkorlikni kuchaytirishlari va daryo ekotizimiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan quyi oqimdagi chora-tadbirlarning oldini olishga ko'maklashishlari kerak. Shuningdek, barqaror yechim sifatida qishloq xo'jaligi ekinlarini xilma-xillashtirish, zamonaviy sug'orish usullarini joriy etish hamda suvdan tejamkorlik foydalanish va qayta ishlashga asoslangan ilg'or texnologiyalarni tatbiq etish mumkin.

MUHOKAMA

Ushbu ikki suv muammoning qiyosiy tahlili qilish shuni ko'rsatadiki, har ikki holatda ham suv resurslari siyosiy qarama-qarshilik va ishonchsizlik manbai sifatida namoyon bo'lmoqda. Hilmand daryosi bo'yicha nizo asosan ikki tomonlama, ya'ni Eron va Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlarda namoyon bo'lsa, Amudaryo masalasi ko'p tomonlama, ya'ni Markaziy Osiyo mamlakatlari va Afg'oniston o'rtasidagi murakkab mintaqaviy dinamikani o'z ichiga oladi.

Hilmandda Eronning ekologik xavotirlari, suvdan foydalanish bo'yicha xalqaro huquqiy normalar, Xomun ko'lining qurishi kabi muammolar dolzarb bo'lsa, Amudaryoda esa resurslar uchun mintaqaviy raqobat, suv taqsimotidagi tarixiy adolatsizliklar va Afg'onistonning o'z infratuzilmasini mustaqil rivojlantirish istagi asosiy nizoga sabab bo'lmoqda.

Har ikki nizoda suv resurslariga nisbatan faqatgina iqtisodiy yoki texnik omil sifatida emas, balki siyosiy vosita sifatida yondashuv ustuvorlik qilmoqda. Suv resurslarining xavfsizlik masalasi sifatida talqin qilinishi natijasida suv "strategik qurol"ga aylanmoqda. Bu esa mintaqada suv diplomatiyasining o'ri va zaruratini ko'rsatadi.

Tahlillarga ko'ra, mavjud mojarolar faqat texnik yechimlar bilan bartaraf etilmaydi. Chunki suv tanqisligining ildizi asosan siyosiy ishonchsizlik, koordinatsiya yetishmasligi va mintaqaviy manfaatlarining mos kelmasligida yotadi. Shu bois, barqaror yechimlar ishlab chiqish uchun siyosiy iroda, huquqiy mexanizmlar va ishonchni mustahkamlovchi muloqotlar zarur.

XULOSA

Hilmand daryosi va Amudaryo atrofida kechayotgan suv mojarolari Afg'oniston va qo'shni mamlakatlar o'rtasida faqat tabiiy resurslar uchun kurash emas, balki suverenitet, rivojlanish modeli va mintaqaviy hamkorlik yondashuvlari o'rtasidagi qarama-qarshilikni ifodalaydi. Ushbu mojarolar suvning faqat texnik yoki iqtisodiy resurs emas, balki strategik, siyosiy va ekologik omilga aylanganini yaqqol ko'rsatmoqda.

Hilmand mojarosida Eronning ekologik xavotirlari va Afg'onistonning iqtisodiy rivojlanish ehtiyojlari to'qnash kelmoqda. Amudaryo holatida esa Afg'onistonning geosiyosiy qayta sahnaga chiqishi Markaziy Osiyo davlatlarida suv xavfsizligi bo'yicha yangi tashvishlarni paydo qilmoqda. Bu jarayonlar, bir tomondan, milliy manfaatlar asosida harakatlanayotgan davlatlar siyosatining mahsuli bo'lsa, ikkinchi tomondan, mintaqada institutsional hamkorlik va ishonchning yetarli emasligidan dalolat beradi. Suv resurslariga strategik vosita emas, balki hamkorlikka yo'l ochuvchi imkoniyat sifatida qarash mintaqaviy barqarorlik uchun eng maqbul yo'l bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. پاپلی نشر ژئوپلیتیک، مشهد هیدرو آب دیپلماسی به نگاهی ، (1390) فاطمه، وثوقی، و حسین محمد یزدی، پاپلی (Papli Yazdi, Mohammad Hossein and Vosoughi, Fatemeh, (2011), A Look at Hydrogeopolitical Water Diplomacy, Mashhad, Papli Publishing House)
2. Shokri, Ali & Moftakhari, Hossein & Hosseini, Mirhadi, (2022) The historical problem of Helmand and solutions to reduce the challenges caused by it. *Journal of Historical Researches of Iran and Islam*, vol 16 No30, Pages 293-320.
3. Loodin, N., Eckstein, G., Singh, V. P., & Sanchez, R. (2023). Assessment of the Trust Crisis between Upstream and Downstream States of the Helmand River Basin (1973–2022): A Half-Century of Optimism or Cynicism? *ACS ES&T Water*, 3(6), 1654-1668.
4. Silvia Boltuc //Water, Security, and Cooperation: Iran and Afghanistan Address the Helmand River Dispute // January 30, 2025. <https://www.specialeurasia.com/2025/01/30/helmand-river-iran-afghanistan/>
5. Kocatepe, D., (2024). The Helmand River water dispute between Iran and Afghanistan: Historical background, potential risks and proposed solutions. *KAUJEASF*, 15(29), 308-333
6. Thomas, V., Azizi, M. A., & Behzad, K. (2016). Developing transboundary water resources: What perspectives for cooperation between Afghanistan, Iran and Pakistan? (Vol. 6): Afghanistan Research and Evaluation Unit Kabul, Afghanistan.
7. Kocatepe, D., (2024). The Helmand River water dispute between Iran and Afghanistan: Historical background, potential risks and proposed solutions. *KAUJEASF*, 15(29), 308-333.
8. Afghanistan's Canal Project Threatens Central Asian Water Security. (n.d.). Caspian Policy Center. <https://www.caspianpolicy.org/research/energy-and-economy-program-cep/afghanistans-canal-project-threatens-central-asian-water-security>
9. Kuchins, A., & Aidarkhanova, E. (2025, January 7). Could Afghanistan's Qoshtepa Canal Worsen Water Scarcity in Central Asia? *The Diplomat.com*; The Diplomat. <https://thediplomat.com/2025/01/could-afghanistans-qoshtepa-canal-worsen-water-scarcity-in-central-asia/>